

Rapport d'activité 2023

**Direction des Bibliothèques,
de l'Information et de la
Science Ouverte (DiBISO)**

Sommaire

P.01

Le mot
de la directrice

P.03

Publics et
Innovation

P.05

Numérique,
Recherche
et Science Ouverte

P.07

Le Lumen
en photos

P.02

Chiffres clés

P.04

Contenus

P.06

Nos
bibliothèques

P.08

Les équipes

Le mot de la directrice

Rénover ! Tel pourrait être le maître-mot de cette année 2023 qui a vu l'aboutissement de plusieurs projets de rénovation des bibliothèques de l'Université Paris-Saclay.

L'ouverture du Lumen a été un temps fort de l'année 2023. Convergence des efforts et des ambitions de l'ENS Paris-Saclay, de CentraleSupélec et de l'Université Paris-Saclay, le Lumen est l'emblème d'une université forte de ses composantes.

Succès immédiat auprès des publics du plateau du Moulon, vitrine architecturale reconnue internationalement, le Lumen est pour les équipes qui ont participé à cette aventure l'aboutissement d'un long, et parfois mouvementé, processus au profit immédiat des étudiant-es et des enseignant-es. Si le Lumen est innovant à plus d'un titre, les autres lieux de travail et d'étude mis en œuvre par la DiBISO ne sont pas en reste. La bibliothèque des Sciences de santé du Kremlin-Bicêtre a vu s'accroître les espaces disponibles pour les étudiant-es et propose dorénavant une diversité de postures de travail. Selon la même logique, la bibliothèque de Sceaux, a connu une forte modification des espaces au profit des étudiant-es. La BU d'Orsay quant à elle a vu une transformation profonde de son hall d'accueil pour le transformer en espace détente. Ces réalisations, très visibles, laissent parfois dans l'ombre les actions nombreuses des professionnel·les pour y parvenir. Ces pages ont pour ambition de les faire mieux connaître et reconnaître.

Si la dynamique des lieux a été forte, la dynamique des services numériques l'a été tout autant. La mise en œuvre de la politique de Science ouverte s'est poursuivie et intensifiée avec la labellisation de l'Atelier de la donnée à l'échelle du réseau et l'arrivée des personnels dédiés au projet Springboard a permis de démultiplier les interactions avec les chercheur-es sur ces questions.

La dynamique des collections numériques tant produites qu'acquises ne s'est pas démentie. Le nombre des thèses mises à disposition a connu une hausse importante, les collections de la bibliothèque numérique Numacly se sont enrichies et l'exposition virtuelle et physique sur Gustave Eiffel a été un large succès. L'offre documentaire numérique acquise s'est consolidée et est partagée à l'échelle du réseau.

De même, la médiation auprès des étudiant-es et leur accompagnement dans la réussite universitaire a connu une activité particulièrement forte grâce au tutorat étudiant, aux modalités renouvelées de transmission des connaissances et aux savoirs-faires pédagogiques des personnels du réseau documentaire.

Toutes ces dynamiques ont été rendues possibles par l'investissement exemplaire d'une équipe qui parachève sa structuration. Que chaque collègue soit ici remercié pour sa contribution décisive à l'environnement de qualité offert à la communauté Paris-Saclay.

Ces dynamiques doivent aussi beaucoup à celle du directeur de la DiBISO durant ces quatre dernières années, Monsieur Julien Sempéré, qui a porté haut les couleurs de la documentation au service de toute la communauté. Qu'il soit également remercié pour son action et pour la confiance qu'il m'a témoignée pour lui succéder.

Émilie Barthet

Chiffres clés

17

expositions
dans les BU

124
agent·es

78h30
d'ouverture
hebdomadaire

1 000 000
d'entrées dans nos
bibliothèques

43
moniteur·rices
étudiant·es

900

rendez-vous de
dépôt de thèses

11 500

usager·es formé·es

880
heures de formation
dispensées

11 400
documents déposés sur HAL
Paris-Saclay en 2022

Publics et innovation

Un pôle en développement

Au cours de l'année 2023, le Pôle innovations et Publics a emménagé en partie au Lumen et mis en œuvre les actions principales suivantes :

- La révision du règlement intérieur des bibliothèques et du Lumen pour améliorer sa lisibilité et faciliter l'accès à une information fiable et de qualité par la **gratuité d'inscription** des particuliers (conseil documentaire juin 2023).
- La mise en œuvre d'une coordination des **manifestations culturelles** avec des relais culture au sein des bibliothèques ayant notamment travaillé sur la Nuit de la Lecture. La diffusion des savoirs autour du centenaire de Gustave Eiffel a donné lieu à quatre expositions dont la première en ligne sur Numaclay et trois manifestations.
- Le déploiement au sein de la DiBISO de **Contract'IA** la plateforme permettant d'améliorer le recrutement et le suivi des étudiant-es dont la contribution à l'ouverture des bibliothèques est primordiale, y compris à Noël cette année (ouverture BU Orsay 26-29 décembre 2023).
- L'amélioration de la lisibilité des actions du pôle à travers une **cartographie des projets en cours**, des présentations en réunions des différents services et la formalisation en plans d'action (transition écologique, accessibilité numérique).
- Le déploiement de la **méthodologie UX** par une action de formation des cadres et l'accompagnement de projets dans différentes bibliothèques (enquête sur les questions des usager-es en janvier 2023, valorisation des collections et signalétique pour le Lumen, nouveaux espaces à Kremlin-Bicêtre, etc.).
- La mise en place des coordinations des formations de niveau L et M au niveau du réseau documentaire Paris-Saclay, permettant la mise en œuvre de visites ludifiées avec Zombiblio, le déploiement dans quatre établissements du SPOC Société des médias et de l'information et la création d'un réseau de compétences et de formateurs. L'offre de formation se déploie maintenant selon un **large éventail de modalités pédagogiques**

du plus individuel (tutorat) au plus massif (SPOC). Les formations doctorales ont déployé le cours en ligne **bilingue** sur les données de la recherche, et développé les formations en anglais.

- La diversification du prêt d'objets avec le déploiement du **prêt de jeux de société** au Lumen et à Orsay en novembre 2023 soutenu par la CVEC.

Deux projets structurants ont été lancés : le déploiement de services à l'entrepreneuriat et aux entreprises au Lumen impliquant une insertion dans les réseaux académiques et du territoire favorisant l'innovation et d'autre part la structuration d'un service de veille autour de la définition des enjeux sociétaux de l'université.

Figure 1 : l'espace jeux de société au Lumen, CC-BY-NC-ND Justine Giot

Focus 1

L'accessibilité dans nos bibliothèques

En 2023, l'engagement en matière d'accessibilité s'est renforcé au sein de la DiBISO. Une référente dédiée a été nommée et des relais ont été établis sur tous les sites, afin d'assurer une coordination avec le référent handicap de l'université pour une approche harmonisée et inclusive.

L'élaboration du schéma pluriannuel d'accessibilité numérique de l'université s'est fait en étroite relation avec la DiBISO, visant à garantir que les ressources digitales soient accessibles à tous les usager·es. Par ailleurs, des présentations des équipements destinés aux étudiant·es déficient·es visuels ont été organisées, mettant en avant les dispositifs disponibles dans les salles dédiées des bibliothèques.

De plus, la DiBISO finance et participe au suivi de la thèse de doctorat d'Elisabeth Van Samson, axée sur l'accessibilité numérique. Ses recherches apportent des perspectives

cruciales pour l'amélioration continue des pratiques en bibliothèques et l'assurance d'une inclusion effective des étudiant·es en situation de handicap.

Ces initiatives illustrent notre engagement soutenu en faveur d'une université toujours plus accessible et équitable.

Figure 2 : au Lumen, la salle de travail équipée avec du matériel spécifique pour l'accueil des publics en situation de déficience visuelle / CC-BY-NC-ND Université Paris-Saclay

Focus 2

Le tutorat documentaire

Expérimenté entre février et mai 2023 à la BU Sceaux, le tutorat documentaire a été reconduit et déployé à la BU Orsay ainsi qu'au Lumen pour l'année 2023-2024, avec le soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre du dispositif « 1000 contrats étudiants mentors franciliens ». Le dispositif 23-24 s'inscrit dans un souhait de redynamiser le lien social et l'emploi-étudiant sur les campus.

9 tuteur·rices étudiant·es ont été recruté·es (2 à la BU Sceaux, 3 au Lumen, 4 à la BU Orsay) et formé·es afin d'accompagner, en présentiel ou à distance, avec ou sans rendez-vous, leurs pairs dans l'exploration des collections des bibliothèques et pour leur apporter une aide méthodologique disciplinaire.

Début mai 2024, une centaine d'heures d'accompagnement ont été effectuées, principalement sur les sites de Sceaux et

d'Orsay. Il est à noter que les publics desservis se composent principalement d'étudiant·es en Licence et de Master, le public doctorant ayant été peu touché.

Les tuteur·rices documentaires ont aussi été mis·es à contribution pour la conception de ressources pédagogiques. Ils et elles ont ainsi conçu des panoramas disciplinaires de nos ressources en ligne, développé des points de méthodologie de la recherche documentaire, ou rédigé des feuilles de style de mémoire à l'usage d'étudiant·es de Master en droit. Ces ressources, hébergées sur eCampus, ont vocation à être communiquées, partagées et améliorées par les collègues et les futur·es tuteur·ices.

En outre, la présence de tuteur·rices documentaires en les murs des bibliothèques a été l'occasion d'échanges réguliers, particulièrement riches et instructifs sur leurs manières d'appréhender les espaces et les collections, et, plus généralement, sur leur expérience d'étudiant·es à l'Université Paris-Saclay.

Contenus

Bilan

L'activité du pôle Contenus a une double déclinaison, locale et eu niveau du réseau documentaire au périmètre élargi.

En 2023, l'activité s'est concentrée essentiellement sur la réorganisation de la cellule ressources électroniques dont les objectifs principaux, outre la politique documentaire, sont la coordination du Groupe de Travail mutualisation des ressources électroniques et le portage administratif de ces mêmes ressources. Depuis la création de l'EPE Paris-Saclay en janvier 2020, plus de 80 ressources ont été mutualisées. Tout comme le circuit des thèses mutualisé, la mutualisation des ressources numériques au niveau du réseau documentaire est un succès en termes budgétaires mais aussi en termes d'organisation et de travail collaboratif. Le déménagement et l'installation des collections au Lumen a permis de finaliser l'intégration définitive aux circuits de traitement des collections et des acquisitions. La cellule archives scientifiques s'est agrandie pour intégrer la partie patrimoine. Une chargée de mission patrimoine a été nommée sur ces questions pour à la fois identifier, signaler via CALAMES et valoriser sur Numaclay les collections patrimoniales. Enfin, le chantier des dons, après sept ans de gestion intensive de dons de périodiques, prend bientôt fin. Néanmoins, la gestion dynamique des collections ouvre de nouveaux chantiers pour prendre en compte les nouveaux usages dans nos bibliothèques et proposer des collections tournées vers le numérique.

Figure 3 : les collections au Lumen / CC-BY-NC-ND Université Paris-Saclay

Focus 1

La valorisation du patrimoine

La question du patrimoine culturel et scientifique est intégrée au pôle Contenus. Une chargée de mission transversale a pris en charge ces questions pour l'ensemble de la DiBISO. Outre la mise en place d'une politique patrimoniale, des outils sont mis à disposition pour signaler et valoriser les collections. Il s'agit de CALAMES (Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l'enseignement supérieur) et de la bibliothèque numérique Numaclay. Depuis mars 2023, elle a présenté plus de 9600 unités documentaires (photos, revues, archives, vidéos). Deux fonds de portraits photographiques de chercheur·es et doctorant·es réalisés en 2018 et 2019 par l'artiste Didier Goupy, ainsi que des témoignages audios et des photographies issus de l'exposition sur les 60 ans de la BU Orsay ont été mis en ligne. Les fonds provenant de la bibliothèque numérique Yvette de l'Université Paris-Sud ont été versés dans Numaclay, tels qu'un corpus de droit et le fonds de la Maison de la Chimie. La Diagonale présente des photographies prises en 2018 sur les différents campus de l'Université. Le STEF (Sciences, Techniques, Éducation, Formation), présente des revues numérisées

sur les sciences de l'enseignement. Le COMPAS (service Communication, Médiation et Patrimoines Scientifiques de la faculté des sciences d'Orsay) donne accès à une collection d'instruments scientifiques de mesure. CentraleSupélec, pour sa part, voit les bustes des fondateurs exposés dans le bâtiment Eiffel, ainsi que des instruments scientifiques conservés sur le campus de Rennes. Enfin, l'ENS Paris-Saclay, a diffusé un ensemble d'objets patrimoniaux (meubles, objets, images).

La première exposition numérique réalisée avec Ormeka porte sur Gustave Eiffel.

Figure 4 : Sauvestre, Nouguier, Eiffel, Poirrier, Salles sur la 1ère plateforme de la Tour, 1888 / © Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Alexis Brandt

Focus 2

Le dépôt des thèses

Malgré un contexte national de baisse des inscriptions en doctorat, l'année 2023 a été riche en soutenances au sein de l'Université Paris-Saclay. Entre janvier et décembre, ce sont 898 soutenances qui se sont tenues et tout autant de doctorant·es rencontrés en amont par les chargé·es de dépôt de thèse des bibliothèques de la DiBISO. Ceci représente une augmentation de près de 17% par rapport à l'année 2022 (768 soutenances). Si le nombre de soutenances a augmenté significativement, la répartition si particulière des soutenances sur l'année reste, elle, inchangée. Ainsi, le mois de décembre à lui seul concentre pas moins de 26% des soutenances de l'année entière.

L'année écoulée a également été l'occasion d'observer un développement de l'accès ouvert des thèses de doctorat s'inscrivant parfaitement dans la politique de l'Université. En 2023, 60% des thèses validées dans STAR ont été rendues disponibles immédiatement sur le portail HAL Paris-Saclay. Alors que 36% des thèses traitées en 2022 bénéficiaient d'une diffusion immédiate, nous observons là une augmentation de 67% de ce mode de diffusion. 37% des thèses sont

quant à elles sous embargo pour une durée moyenne de 21 mois. 30 thèses (3%) sont soumises à une période de confidentialité d'une durée moyenne de 44 mois. Malgré une augmentation importante du nombre de soutenances, les délais de traitement restent stables. En 2023, les chargé·es de dépôt de la DiBISO ont mis en moyenne 75 jours après soutenance pour valider le dépôt de la thèse dans STAR (77 jours en 2022). Ces délais, bien en-dessous de la moyenne nationale (298 jours), nous permettent de solidifier le rapport de confiance entre les bibliothèques, les doctorant·es et les services administratifs, ainsi que de veiller à une diffusion rapide des travaux de nos jeunes chercheur·es.

Figure 5 : dépôt des thèses en 2023

Numérique, Recherche et Science Ouverte

Une année riche pour le NumRSO

Le pôle NumRSO a vu l'année 2023 marquée dans le domaine de l'informatique documentaire par deux faits marquants :

- Le renouvellement du marché Primo début 2023 et des conventions avec les membres de l'Université Paris-Saclay mais aussi, avec les membres de l'Institut Polytechnique de Paris. Cela a nécessité notamment une convention spécifique pour ces derniers organisant les possibilités de sortie de ce groupement sans que cela pèse financièrement sur les établissements restants.
- L'ouverture du Lumen, dont le NumRSO a suivi avec l'appui du service informatique de CentraleSupélec l'organisation des services numériques, tant pour les publics que pour les personnels. Les services numériques professionnels étant portés par l'Université et le réseau par CentraleSupélec, l'organisation de ces services nécessite concertation et anticipation avec l'ensemble des acteur-rices. Un travail important accompagnant les personnels a été nécessaire pour déployer correctement les outils. Cela a été également l'occasion de nombreuses modifications dans les outils documentaires afin de prendre acte de la fusion des services documentaires, le ré-adressage des collections vers ces nouveaux sites, et la mise en place de nouveaux services au Lumen.

En matière de services à la recherche, il faut souligner la labellisation de l'atelier de la donnée en 2023 qui permet d'obtenir des moyens supplémentaires pour la structuration de ce service autour des données de recherche. L'atelier a bénéficié de la montée en puissance des services prévus dans le cadre de Springboard.

2023 a vu l'arrivée de quatre des cinq personnes prévues sur le sujet et le déploiement de nombreux services vers les communautés de recherche. Afin de suivre ces activités les outils de pilotage et les indicateurs ont également pu être mis en place sur l'essentiel des activités cibles.

Par ailleurs, les dossiers déposés début 2023 au Fonds National pour la Science Ouverte pour BiblioLabs et Popps n'ont pas abouti, entraînant une nécessaire réorganisation de leurs périmètres pour être, malgré tout, lancés en 2024.

Focus 1

L'atelier de la donnée et l'action science ouverte du projet Springboard

L'année 2023 a vu la labellisation pleine et entière de notre atelier de la donnée par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Les services autour des données de la recherche (formations, conseils, relectures de plans de gestion de données...) ont tous été déployés en collaboration étroite avec les 14 établissements membres de l'Université Paris-Saclay.

Les moyens associés à l'action « science ouverte » du projet Springboard « tremplin pour l'attractivité durable de l'Université Paris-Saclay » ont permis de réaliser 5 recrutements en 2023 afin d'appuyer l'atelier de la donnée : trois expert-es thématiques des données de la recherche (Sciences Humaines et sociales, sciences de l'environnement et sciences de l'ingénierie et des systèmes) ainsi qu'un juriste et un informaticien.

La structuration et la visibilité de plus en plus forte des services proposés grâce à l'atelier de

la donnée, ainsi que l'arrivée progressive de ces moyens supplémentaires, ont permis de franchir un cap dans la qualité des services et le nombre d'interactions avec les chercheur-es en 2023.

Ainsi, sur l'année, près de 45 sessions de formations et 35 accompagnements personnalisés ont été réalisés sur le sujet des données de la recherche. Plus de 250 chercheur-es et enseignant-es-chercheur-es (hors doctorant-es) ont ainsi pu bénéficier d'un accompagnement de haut niveau sur les problématiques de gestion et de diffusion des données de la recherche.

Figure 6 : Macaron de l'atelier de la donnée

Focus 2

Mise en place des services numériques au Lumen 2023

À l'occasion de l'ouverture du Lumen, en septembre 2023, plusieurs services numériques ont été mis en place grâce à la collaboration entre les équipes DiBISO, la DSI de CentraleSupélec et la DSI de l'Université Paris-Saclay :

- Réseau wifi.
- Portiques antivol et automates des prêts.
- Badges professionnels pour accéder aux bureaux.
- Compteurs Affluences qui calculent les taux d'occupation.
- Équipement des postes de travail des collègues (applications métier, VPN, Teams).
- Vue Focus pour le Lumen.
- Transfert des collections dans Alma.
- Adresse de ticketing pour les personnels (demandes d'aide pour résoudre les problèmes liés à leur poste).
- Équipement des postes à l'accueil (PC avec applications nécessaires au SP, téléphones, platines).
- Équipement partiel des salles d'expérimentation

et de certaines salles de travail en groupe.

- Équipement des salles de travail en groupe IDÉES.
- Réservation des salles en groupe via Affluences.
- Studio d'enregistrement.

Après l'ouverture, d'autres services numériques ont été déployés au cours de l'année 2023 :

- Imprimantes professionnelles.
- Équipement de l'Auditorium.
- Badges pour l'équipe de Sécurité du bâtiment.

Figure 7 : l'amphithéâtre du Lumen © Fernando & Sergio Guerra

Quoi de neuf à la BU?

Lumen : l'ouverture !

En 2023 le Lumen a été rythmée par quatre temps forts :

- **L'équipement mobilier.**
- **Le déménagement et la fermeture des bibliothèques de CentraleSupélec et de l'ENS.**
- **L'emménagement dans le Lumen.**
- **L'ouverture aux publics.**

2023 a cependant commencé comme 2022 s'était achevée, à savoir par l'attente de la fin du chantier et de la date de livraison du bâtiment, enfin fixée à fin juillet.

Une fois la date connue, les équipes réparties sur les sites de CentraleSupélec et de l'ENS ont été fortement mobilisées pour le suivi des opérations de déménagement.

Les bibliothèques des deux écoles ont fermé le 9 juin pour permettre les opérations suivantes entre début juin et fin août :

- Mise sur armoires roulantes des collections du libre-accès, stockées temporairement sur place (mi-juin).
- Démontage des rayonnages, transfert puis remontage au Lumen (fin juin-début juillet) selon une implantation très précise.
- Transfert des armoires roulantes et rangement sur rayonnages (mi-juillet-fin juillet).

En parallèle, les personnels ont assuré la supervision de ces opérations, finalisé la fusion et le plan d'implantation des collections, préparé et posé la signalétique provisoire, reclassé les collections issues de 3 établissements.

Le bâtiment a été officiellement livré début août. Après la pause estivale les personnels ont pu intégrer le Lumen, récemment équipé de ses mobiliers neufs qui lui confèrent sa personnalité, et ils se sont installés, non sans émotion et curiosité, dans leurs nouveaux bureaux.

La rentrée de septembre a néanmoins été compliquée par une fin de chantier difficile et « poussiéreuse ».

Le temps fort de 2023 restera la date du 18 septembre, jour d'ouverture aux publics !

Les services ont ouvert progressivement ; l'accès aux espaces et aux collections ainsi que le prêt ayant été ciblés comme prioritaires. Le Lumen a vu ses premier-es étudiant-es, venus très nombreux-ses découvrir ce nouveau lieu de vie et d'étude.

Au vu de la fréquentation et de l'enthousiasme du public, le succès a été immédiat !

Figure 8 : Le Lumen © Fernando & Sergio Guerra

Le Lumen en photos

Figure 11 © Fernando & Sergio Guerra

Figure 12 : © Christophe Peus

Figure 13 © Fernando & Sergio Guerra

Figure 14 : CC-BY-NC-ND Shnepp Renou

Figure 15 : CC-BY-NC-ND Shnepp Renou

Le Lumen en photos

Figure 16 : © Fernando & Sergio Guerra

Figure 17 : Inauguration du Lumen par Madame la Ministre Sylvie Retailleau le 18 janvier 2024, © Christophe Peus

Figure 18 : De gauche à droite : Nathalie Carrasco, Romain Soubeyran, Sylvie Retailleau, Yann Cauchetier, Hervé Le Riche, Julien Sempéré, Estelle Iacona, David Ros, Laure Darcos, Alexander Grimaud et Martin Guespereau lors de l'inauguration du Lumen le 18 janvier 2024, © Christophe Peus

Quoi de neuf à la BU?

Nouvelle étape dans la mue de la BU Kremlin-Bicêtre

Une 3e phase de travaux, pilotée par le service technique de la faculté des Sciences de Santé, a eu lieu de fin juin à début septembre à la BU Kremlin-Bicêtre.

Elle a permis d'harmoniser l'ensemble des espaces publics aux rénovations déjà réalisées : nouvelles structures de faux-plafonds, nouveaux câbles électriques, dalles acoustiques de faux plafonds et luminaires LED dans la zone d'accueil et dans la salle de lecture Gilbert Huault, revêtement de sol acoustique dans la zone d'accueil.

Les salles de travail en groupe ont été entièrement refaites et ont été équipées d'écrans connectés et de mobiliers dans le cadre du projet IDÉES.

Les toilettes publiques ont été aussi complètement rénovées : éviers, toilettes elles-mêmes, sols, carrelages colorés aux murs, luminaires, portes acoustiques.

Pendant la longue fermeture estivale de la bibliothèque, la faculté a mis à disposition des étudiant-es des salles dans ses bâtiments formation et recherche, qui ont été bien utilisées notamment en DFASM1 et DFASM2. La faculté a financé des heures de sécurité supplémentaires pour pouvoir proposer une large amplitude sans interruption (à l'exception du 14/07 et du 15/08) : 9h-22h en semaine et 9h-19h le week-end. Un prêt indirect de livres a été assuré dans ces espaces de travail par le personnel de la bibliothèque.

Les prochaines phases de la rénovation concerneront des espaces internes de la BU, en particulier son magasin de 240 m², qui sera transformé en une nouvelle salle pour accueillir les étudiant-es.

Figure 9 : le hall de la BU KB / CC BY NC-ND - Vincent Chekib

Quoi de neuf à la BU?

Un nouveau Hall à Orsay

La BU Orsay a commencé en 2023 une dynamique de rénovation de ses espaces publics, afin de s'adapter aux changements de publics vers un public très majoritairement premier cycle et de mieux répondre aux problématiques de vie étudiante et aux évolutions de modalités d'étude.

La première étape de cette dynamique a été la rénovation du hall d'accueil et de l'espace Vie étudiante de la BU Orsay : elle avait pour but d'améliorer l'accueil des étudiant-es, de mettre à leur disposition un espace vie étudiante où ils puissent se détendre seul-es ou en groupe, accéder à des collections loisir mais aussi d'aide à l'orientation professionnelle ou de guides de voyages, à du mobilier plus confortable et plus modulable, à des services tels que des casiers ou des bornes de rechargement, etc.

L'espace vie étudiante est également conçu pour permettre à la BU mais aussi à d'autres acteurs de l'Université, des associations étudiantes ou des

acteurs extérieurs de proposer des animations culturelles, de tenir des permanences ponctuelles et régulières pour accompagner les étudiants ou de mettre en place des actions de sensibilisation à destination de tous nos publics. Tous ces éléments contribuent à faire de la BU un lieu essentiel du Campus Vallée.

Le projet a fait l'objet d'un accompagnement fort de la part de nos partenaires institutionnels, accompagnement financier par la CVEC et la CVEC CROUS, mais également une participation de la DVEEC, des services techniques, de la direction du patrimoine et du CROUS à la période de conception du projet.

Quoi de neuf à la BU?

Vers une BU Sceaux transformée

En février 2023, la bibliothèque universitaire Sceaux a inauguré deux nouveaux espaces suite à des travaux de réhabilitation des paliers des niveaux 1 et 2 du bâtiment.

Les étudiant-es ont participé aux mini-jeux proposés par l'équipe et gagner de petits lots à cette occasion. Ces nouvelles salles de détente, financées grâce à la CVEC, ont rapidement été adoptées par les étudiant-es, qui peuvent y faire une pause, discuter et se restaurer.

Afin de répondre au besoin de places assises et de salles de groupe, une cabine acoustique individuelle a également été installée en salle de lecture en mai 2023, et une autre pour quatre personnes en septembre. Cette dernière accueille en particulier le service de tutorat documentaire mis en place depuis janvier 2023 à la BU Sceaux, à raison de dix heures par semaine. Les tutrices, entre octobre et décembre, ont eu 26 rendez-vous avec les étudiant-es et ont produit des guides sur les ressources documentaires en droit.

Poursuivant l'adaptation des espaces aux usages des étudiant-es, la BU Sceaux a préparé des travaux de réaménagement des magasins pour augmenter les espaces dédiés aux publics. Cela a impliqué un important chantier de collections : désherbage, re-tablettage et refoulement. Les travaux ont commencé à Noël et se poursuivent en 2024. Une fois terminés, ce seront 5 nouvelles salles de groupe qui seront ouvertes, doublant ainsi l'offre existante, une salle de formation plus grande et un espace interne pour le personnel repensé.

Figure 10 : la BU Sceaux en travaux / CC-BY-NC-ND Samuel Jamet

Les équipes

L'année 2023

a vu l'organisation se consolider grâce à une comitologie renforcée afin d'assurer un bon pilotage de l'ensemble :

Réunions du comité de direction restreint hebdomadaires, incluant les responsables de bibliothèques, réunions du comité de direction élargi, mensuelles et les réunions de services ou BU rythment la vie de l'organisation. La mise en place du plan d'actions, outil de pilotage qui recense les actions à conduire durant l'année universitaire permet de donner corps au projet de service de la DiBISO.

Personnels par catégorie

Personnels par classe d'âge

Point budget

Les dépenses ont été très marquées par l'ouverture du Lumen expliquant la part importante de dépenses non documentaires en investissement comme en fonctionnement. La documentation, mutualisée pour la part électronique, reste la part principale des dépenses en la matière.

Ventilation des dépenses hors masse salariale

En dehors de la subvention pour charge de service public, la diversité des ressources de la DiBISO est à souligner. Cela démontre la capacité à prendre part à des appels à projets et à obtenir des financements dans ce cadre.

Recettes hors SCSP

Organigramme

Organigramme - Direction des bibliothèques, de l'information et de la Science Ouverte

Janvier 2024

Légende

- Lien hiérarchique
- Lien fonctionnel
- * Membre CODIR

université
PARIS-SACLAY

école _____
normale _____
supérieure _____
paris-saclay _____

CentraleSupélec

universite-paris-saclay.fr